

ТАДҚИҚИЙ КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БУЛУТЛИ ҲИСОБЛАШЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МОДЕЛИ

Курбонов Зафар Маманазарович

Қарши давлат университети

Амалий математика кафедраси доц.в.б.

Аннотация. Замонавий дунёда таълим соҳасидаги ахборот технологиялари жамиятнинг илғор ривожланишининг зарур шартидир. Таълимни ривожлантиришнинг кўплаб янги йўналишлари орасида ўқитиш технологияларини ахборотлаштириш ва такомиллаштириш асосий ўринлардан бирини эгаллайди. Таълимда янги ахборот технологияларини қўллашнинг долзарблиги шундаки, улар нафақат индивидуал педагогик муаммоларни ҳал қилишда қўлланиладиган воситалар балки ўрганиш учун сифат жиҳатидан янги имкониятлар яратади, мустақил таълим фаолияти кўникмаларини шакллантиради, рағбатлантиради. дидактика ва методларни ишлаб чиқиш, таълим ва тарбиянинг янги шакллари яратишга ҳисса қўшиш функцияларини бажаради. Бундай технологияларнинг ривожланиши кейинги йилларда сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Булутли ресурслар ва хизматлар таълим тизими учун қулай, арзон ва ишончли восита эканлигини исботлади.

Янги ахборот технологияларидан фойдаланиш, биринчи навбатда, таълимни ривожлантириш самарадорлигини оширишга қаратилган педагогик эҳтиёжлар, хусусан, мустақил таълим фаолияти учун, илмий, тадқиқий кўникмаларни шакллантириш зарурати билан боғлиқ. Айниқса ўқув жараёнига булутли технологияларни жорий этиш таълим сифатини оширишнинг зарурий босқичи бўлиб қолмоқда. Барча ривожланган давлат қатори бизнинг Республикамизда ҳам бу масалада етарлича ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди. Концепция мазмуни миллий тикланиш босқичида Ўзбекистонда олий таълимнинг миллий тараққиёт босқичидаги вазифалари, таълим жараёнларини ташкил этиш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, илғор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини ўз ичига олади. Ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услубларида эришилган сўнгги ютуқлар, ўқитувчининг ижодий компонентини ривожлантириш, глобал Интернет, мультимедиа тизимлари ва масофавий таълимнинг тегишли шаклларида фойдаланиш, тегишли билим ва кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган.

Ўқув жараёнида булутли технологиялардан фойдаланишда риоя қилиниши керак бўлган таълим маълумотларини тақдим этиш тамойилларини кўриб чиқамиз.

✓ Таълим маълумотларини тақдим этишнинг асосий вазифаси - ҳар қандай масалани ўқувчига тушунарли шаклда беришдир, шунинг учун тақдим этилган барча маълумотлар қисқа ва ихчам тарзда тақдим этилиши керак. Кўриб чиқилаётган савол, уни тўлиқроқ тушуниш ва ёритиш учун унга қисқача жавоб бериш мумкин бўлган тарзда тақдим этилиши керак. Қўшимча маълумотлардан ортиқча фойдаланиш шарт эмас. Ахборотни тақдим этишдаги қисқалик таълим маълумотларини аниқроқ, тўлиқроқ ва самаралироқ тушуниш ва идрок этишга ёрдам беради.

✓ Ахборот битта матндан иборат бўлиши мумкин эмас. Талабалар учун матнли маълумотни идрок этиш кўпинча қийин. Бунда турли геометрик шакллар, графиклар, диаграммалар, хариталар ва бошқа визуализация воситаларидан фойдаланиш зарур ва турли визуализация воситаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлиши керак. Иложи бўлса, сўзларни пиктограмма ёки белгилар билан алмаштириш керак.

✓ Ахборот тўғри ва аниқ ташкил этилиши, шунингдек, мантикий тузилган бўлиши керак. Ҳақиқий хатоларга йўл қўймаслик учун турли манбаларни, ўқув ва услубий адабиётларни таққослаш, маълумотларнинг объективлигига ва қайта ишланаётган маълумотларнинг ҳақиқатга мос келишига ишонч ҳосил қилиш керак. Маълумотни қайта ишлаш ва тақдим этишдан олдин ўқитувчи мавзу бўйича олдиндан билимга эга бўлиши керак.

✓ Визуал равишда тақдим этилган маълумотлар объектив бўлиши, уларнинг тақдимоти аниқ ва тасвирий бўлиши керак. Агар маълумотни диаграмма ёки график кўринишида тақдим этиш талаб этилса, унда хато ёки ноаниқлик қилиш осон, шунинг учун тўғри ва аниқ нисбатларда визуализация қилиш учун турли шакл ва ўлчамлардан фойдаланиш керак.

✓ Ўқув маълумотларини тақдим этишда дарс мавзусига мос келадиган услуб ва кўринишни сақлаш керак. Ёрқин нарсаларни ишлатиш шарт эмас. Бу ўқувчиларнинг эътиборини чалғитади. Сиз илмий услубни, хотиржам дизайнни сақлашингиз керак. Муаммони яхши ва визуал тарзда акс эттирадиган тегишли дизайнни танлаш керак.

✓ Булутли технологиялардан тўғридан-тўғри фойдаланишдан олдин махсус адабиётларни ўрганиш, керакли хизматни танлаш, хизматнинг тузилиши билан танишиш керак.

✓ Муайян технологиядан фойдаланганда, мақсадга мувофиқлигини ҳисобга олиш керак. Талабаларга жиддий материал беришда мультфильм қаҳрамони тақдимотидан фойдаланмаслик керак, худди биринчи синф ўқувчисига диаграмма ёки ақл харитасини яратиш учун ижод бермаслик керак.

✓ Талабаларнинг ёши ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш керак, чунки баъзи талабалар маълумотни бошқаларга қараганда яхшироқ тақдим этилган маълумотни идрок этадилар, таҳлил қиладилар, ўзлаштирадилар.

✓ Булутли технологиялардан фақат дарсни янги воситалар ва усуллардан фойдаланиш билан тўлдириш учун фойдалана олмайсиз, ҳар қандай таълим муаммоларини ҳал қилиш керак.

✓ Ҳар бир дарсда танланган усул ва воситалардан фойдаланиш ёки дарсни ҳаддан ташқари хилма-хил усуллар билан ортиқча юклаш шарт эмас. Баъзи маълумотларни анъанавий тарзда тақдим этиш ёки технологиядан фойдаланишни анъанавий усуллар билан бирлаштириш яхшироқдир. Турли технологиялардан ортиқча фойдаланиш ўқувчилар эътиборини тарқатиб юбориши ва асосий нарсани идрок этишига тўсқинлик қилиши мумкин.

✓ Булутли технологиялар нафақат маълумот манбаи, балки билим ёки муаммоли вазиятларнинг мустақил ечиш манбаи, шунингдек, вазифаларни бажариш учун восита сифатида ишлатилиши керак. Булутли технологиялар талабаларнинг самарали қидирув ва тадқиқот ишларини ташкил этиш имконини беради.

✓ Булутни ривожлантириш воситаларидан фойдаланиб, ўқувчиларнинг диққатини, кузатувчанлигини, фикрлаш маданиятини, конструктив ижодкорлигини, ўрганишга қизиқишини тарбиялаш керак.

Ўқитувчи, ўз навбатида, булутли технологиялардан фойдаланишда қуйидаги билим ва кўникмаларга эга бўлиши керак:

1. У булут хизматидан фойдаланиши керак бўлган маълумотларни билиб олиши.
2. Ўқув ахборотларини қайта ишлаш усулларини, композиция ва ранг бериш усулларини ўзлаштириши.
3. Фаолият натижаларини аниқ, кўргазмали метод ва усулларини кўрсата олиши.
4. Мультимедиа технологияларида малакали бўлиши керак.

Таълимда булутли технологиялардан тўғри фойдаланиш қуйидаги вазифаларни ҳал қилишни ўз ичига олади:

1. Асосий ўқиш курси учун ҳар қандай тушунчаларни такрорлашни.
2. Билимларни узатиш ва ўзлаштиришни
3. Тасвирларни таниб олишни.
4. Ижодий фикрлашни шакллантириш ва ривожлантириш, мантикий хулосалар ва ассоциацияларни рағбатлантиришни.
5. Танқидий ва визуал, образли фикрлашни ва таълим билимларини тақдим этишни шакллантиришни.
6. Мавзуларро алоқаларни акс этиришни.
7. Ўқувчиларнинг фанга ва ўрганилаётган мавзуларга қизиқишини оширишни.
8. Талабаларнинг билиш ва ўқув фаолиятини фаоллаштиришни.
9. Ўрганиш интенсивлигини ва ёдланган маълумотлар миқдорини оширишни.
10. Турли атама ва тушунчаларнинг муносабатини белгилаш ва аниқлашни.
11. Олдин ўрганилган маълумотларни тўлдириш ва такрорлашни.
12. Тўпланган ва олинган билимларни тизимлаштиришни.
13. Мавзуни идрок этишининг тўғрилиги ва чуқур идрок этилишини таъминлашни.
14. Таълим жараёнининг барча иштирокчиларининг ишини ташкил қилишни.

Булутли технологиялардан фойдаланган ҳолда таълим маълумотларини тақдим этиш тамойиллари орасида қуйидаги тамойилларни ёдда тутиш керак:

1. Тузилиш принципи.
2. Ихчамлик тамойили.
3. Асосий семантик элементларга урғу бериш тамойили.
4. Одатий ассоциациялар ва стереотиплардан фойдаланиш тамойили.
5. Умумлаштириш ва бирлаштириш тамойили.
6. Илмийлик тамойили.
7. Мақсадлилиқ тамойили.

Умуман юқоридаги фикрлар ва изланишларимиз натижаларини ҳисобга олган ҳолда талабаларнинг педагогик ва тадқиқий кўникмаларини такомиллаштиришда булутли ҳисоблашлардан фойдаланиш моделини қуйидагича тузиб чиқиш мумкин:

Хулоса. Ўқув жараёнида булутли технологиялардан фойдаланиш информатика ва АКТни ўқитишга янгича ёндашув сифатида қараш керак. Ўқув жараёнида, илмий тадқиқотларни амалга оширишда булут технологиялардан фойдаланишнинг самараси жуда катта. Бизга маълумки талабаларнинг интернетга уланган компьютер ва мобиль курилмалардан фойдаланишга қизиқишлари кундан-кунга ортиб бормоқда. Бугунги кунда булутли ҳисоблаш ҳар бир киши деярли ҳар куни фойдаланадиган нарсадир. Булутли технологияларнинг тез тарқалиши олдимишга булутли хизматларни таълим муассасаси тизимига интеграция қилиш вазифасини қўяди. Булутли ҳисоблаш таълим, илмий тадқиқотлар ва амалий ишланмалар, шунингдек, масофавий таълим соҳасида кенг қўллаш истикболларига эга. Таълим жараёнида булутли технологиялардан фойдаланиш таълим майдонини очиқ қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида-
<https://lex.uz/docs/4545884>.
2. Горева О.М. Современное образование в условиях модернизации: инновации и перспективы // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 4-1. – с. 93-96.
3. Курбанов З.М.Облачные технологии: Обзор и применение .Вестник науки и образования № 4(58). Часть 1. 2019.
4. Kurbanov Zafar Mamanazarovich. THE ROLE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN LIFE. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 10, Issue 6, June 2020.